

ANOR KURTAKLARIDAN FOYDALANGAN HOLDA IN VITRO SHAROITIDA O‘SIMLIK O‘STIRISH TEXNOLOGIYASI

G‘oibova Sevara Ayup qizi

Guliston Davlat Universiteti talabasi

E-mail: sevaramazbutova@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada bugungi kunda qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini yetishtirishda laboratoriya sharoitida in vitro usulining qo‘llanilishi, laboratoriyada qo‘yilgan tajribalar va olingan natijalarni dala sharoitida qo‘llash va tashqi ta’sirlarga chidamli o‘simlik navlarini yaratish bo‘yicha ilmiy ishlar va erishilayotgan yutuqlar haqida ma’lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: In vitro, kurtaklar, barg qo‘ltig‘i, sterillash, MS ozuqa muhiti, distillangan suv, agar-agar, adenin, kozein, saharoza, 6-BAP, IUK, vitamin B, C, PP, ph muhit, avtoklav.

GROWING A PLANT IN VITRO USING POMEGRANATE BUDS TECHNOLOGY

G‘oibova Sevara Ayup qizi, student of Gulistan State University

E-mail: sevaramazbutova@gmail.com

Abstract: This article is for today information on the use of in vitro methods in the cultivation of agricultural products in the laboratory, the experiments performed in the laboratory and the results obtained in the field and the development of plant varieties resistant to external influences. Data are given.

Keywords: In vitro, buds, leaf axils, sterilization, MS nutrient medium, distilled water, agar, adenine, casein, sucrose, 6-BAP, IUK, vitamins B, C, PP, ph environment, autoclave.

ВЫРАЩИВАНИЕ РАСТЕНИЯ В ИН ВИТРО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БУТОНОВ ГРАНАТА ТЕХНОЛОГИИ

Гоибова Севара Аюп кызы, студенты

Гулистанский государственный университет

E-mail: sevaramazbutova@gmail.com

Аннотация: Эта статья на сегодня приведены сведения об использовании методов *in vitro* при возделывании сельскохозяйственной продукции в лаборатории, проведенных опытах в лаборатории и полученных в полевых условиях результатах и выведении сортов растений, устойчивых к внешним воздействиям.

Ключевые слова: *In vitro*, почки, пазухи листьев, стерилизация, питательная среда МС, вода дистиллированная, агар, аденин, казеин, сахароза, 6-БАП, ИУК, витамины В, С, РР, рН среды, автоклав.

Bugungi kunda har bir sohada yangiliklar va ilmiy izlanishlar bo‘lgani kabi bizning qishloq xo‘jaligi sohamizda ham sezilarli o‘zgarishlar bo‘lmoqda. Xususan, anorchilik sohasida ham ilm-fan rivojlangan davlatlar singari juda katta ilmiy ishlar olib borilmoqda. Anor yetishtirishda ananaviy usuldan foydalanmagan holda o‘simlik yetishtirish texnologiyalarini yaratish, turli tashqi ta’sirlarga, patogen omillarga chidamli, kasalliklarga raoqbatdosh bo‘lgan o‘simlik navlarini yaratish, labaratoriya muhitidan foydalangam holda o‘simlik ko‘paytirishga erishish va bu o‘simliklarni dala sharoitida sinovdan o‘tkazish ishlari jadal ketmoqda.

Anorni hujayrasidan in vitro sharoitida ko‘paytirish ko‘p sonli ko‘chat olishda eng samarali usul bo‘lib, qolaversa zararkunanda xasharotlar, kasalliklarga chidamli va alohida sifatga ega navlarni yaratish imkoniyatini beradi. Izlanishlar shuni ko‘rsatadiki, hujayradan ko‘paytirish ikkilamchi kurtak rivojini jadallashtirish imkonini beradi. An’anaviy seleksiya uslublaridan foydalanib, mevali daraxt navlarini takomillashtirish masalasi juda uzoq muddat talab qiluvchi murakkab jarayon hisoblanadi. Shu sababli, in vitro sharoitida patogensiz ekish materialini ko‘p miqdorda va qisqa muddatda hosil

qilish biotexnologiyasi istiqbollari yuqori baholanadi. Ayrim tadqiqotchilar tomonidan in vitro sharoitida anorni (*Punica granatum L.*) urug‘i bo‘lakchalaridan ko‘paytirish samaradorligi o‘rganilgan. Shuningdek, anorning barglaridan eksplanta sifatida foydalanilib, regenerantlar hosil qilingan.

Tadqiqotlarda mevali daraxtlarni biotexnologik usulda ko‘paytirishda eksplantaning in vitro sharoitida ozuqa muhitida o‘sish va rivojlanishi, shuningdek, organogenez jarayoni intensivligi o‘simlik navining morofogenetik potentsialiga, foydalanilgan eksplantaning tipiga, ozuqa muhiti tarkibi jumladan, foydalanilgan fitogormonlarning tipi va konsentratsiya nisbatlariga bog‘liqligi qayd qilingan. Bugungi kunda dunyo miqyosida bog‘dorchilik sohasida daraxtsimon mevali o‘simliklarni mikroklonlash yordamida ko‘paytirish uslubidan keng miqyosda foydalaniladi. Biroq, ayrim tadqiqotchilar tomonidan mevali daraxtlarni mikroklonlash asosida ko‘paytirish uslubi samaradorligiga shubha bilan munosabat bildiriladi. Bu

holat bevosita mevali daraxtlarni mikroklonlash asosida ko‘paytirish uslubining ayrim kamchiliklari bilan bog‘liq. Anorni (*Punica granatum L.*) in vitro sharoitida mikroklonlash asosida ko‘paytirish texnologiyasi yo‘nalishida bir qator tadqiqotlar amalga oshirilgan. Tadqiqotlarda anor novdasining uchki kurtagi, barg qo‘ltig‘ida joylashgan kurtak, shuningdek, barg bo‘lakchasi va gultojibargidan foydalanish mumkinligi qayd qilingan.

Anor kurtaklaridan foydalangan holda o‘simlik ko‘paytirish jarayoni o‘z ichiga bir

qancha jarayonlarni qamrab oladi. Bunda birinchi navbatda ozuqa muhiti tayyorlanadi. Bu MS ozuqa muhitidir. Ekishga kerakli bo‘lgan o‘simlik kurtaklari saralanib, tayyorlab kesib olinadi va ular bir necha bosqichda sterillash jarayonidan o‘tkaziladi. Agar bu jarayon o‘z meyorida bajarilmasa o‘simlikka zamburug‘ va zararli kasalliklar o‘rnashib uning nobud bo‘lishiga sababchi bo‘ladi. O‘simlik kurtaklarini ekish jarayoni mahsus steril , bokslar ichida amalga oshiriladi.

Boshlang‘ich material vodoprovod suvi oqimida 15-20 minut davomida yaxshilab yuviladi, so‘ngra Tween-20 reagenti eritmasidan (0,1% li) bir necha tomchi qo‘shilgan distillangan suvda 10 minut davomida yuvildi. Navbatdagi bosqichda eksplantalar Dithane M-45 fungisidi (1 mg/l) va setrimid (500Mg/ml) eritmasida 20-25 minut davomida qoldirilib, keyin 4-5 minut distillangan suv bilan yuvildi. Keyingi bosqichda eksplantalar streptosiklin (500 mg/l) eritmasida 20 minut inkubatsiyalanib, distillangan suvda 4-5 marta yuviladi. Sterilizatsiyaning yakuniy bosqichida

eksplantalar $HgCl_2$ (100 mg/l) eritmasi bilan 1-3 minut davomida ishlov berildi, keyin distillangan suv bilan 4-5 marta yuvildi.

Biroq, ta'kidlab o'tish keraki, $Hg_2(NO_3)_2$ eritmasi biologik to'qimalar uchun yetarli darajada zaharli ta'sirga ega agent bo'lib, tajribalarda eksplantalarning $1/3$ dan $1/2$ qismigacha nobud bo'lishi kuzatildi. Sterillangan eksplantalar keyingi bosqichda in vitro sharoitida tarkibida o'simlik navi va turiga qarab, har xil nisbatda fitogormonlar qo'shilgan Murasige-Skug (MS) ozuqa muhitiga ekiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. “Qishloq xo'jaligi fanlarini o'qitishda ilg'or xorijiy tajribalar ” moduli bo'yicha O'quv- uslubiy majmua. Toshkent 2017.
2. Qo'shiyev H.H., Ergasheva F.Sh. ANORCHILIK (Anor biologiyasi, anor yetishtirish agrotexnikasi, anorni zararkunanda va kasalliklardan himoya qilish). Oliy ta'lim muassasalari bakalavriat bosqichi 5410200-Anorchilik ta'lim yo'nalishi talabalari uchun darslik. Guliston-2022